

Der Wurfwinkel zur maximalen Wurfweite:

Harald Schröder

2018

Wir führen ein:

α = Wurfwinkel $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

v_0 = Anfangsgeschwindigkeit

g = Erdbeschleunigung

m = Masse der Kugel

t = Zeit

$C = \arctan\left(\sqrt{\frac{r}{mg}} \cdot v_0 \sin \alpha\right)$

$F(v) = r \cdot v^2$ ist die Widerstandskraft im gasförmigen Medium mit der Geschwindigkeit v .

Von [1] kennen wir die Wurfweite:

$$w = x(t_w) = \frac{m}{r} \cdot \ln\left(\frac{r v_0 \cos \alpha}{m} \cdot t_w + 1\right)$$

mit:

$$t_w = \sqrt{\frac{m}{rg}} \cdot \left(\cosh^{-1}\left(\frac{1}{\cos \alpha}\right) + C\right)$$

Kettenregel:

$$0 = \frac{dw}{d\alpha} = \frac{m}{r} \cdot \left(\frac{v_0 \cdot r \cdot \cos \alpha}{m} \cdot t_w + 1\right)^{-1} \cdot \left(\frac{r \cdot v_0 \cos \alpha}{m} \cdot \frac{dt_w}{d\alpha} - \frac{r \cdot v_0 \sin \alpha}{m} \cdot t_w\right) \quad \text{I}$$

mit:

$$\frac{d t_w}{d \alpha} = \sqrt{\frac{m}{r \cdot g}} \cdot \left(\frac{(-1) \cdot (\cos C)^{-2} \cdot \frac{d \cos C}{d \alpha}}{\pm \sqrt{\left(\frac{1}{\cos C}\right)^2 - 1}} + \frac{d C}{d \alpha} \right)$$

und

$$C = \arctan \left(\sqrt{\frac{r}{m \cdot g}} \cdot v_0 \sin \alpha \right)$$

folgt:

$$\frac{d \cos C}{d \alpha} = (-\sin C) \cdot \frac{d C}{d \alpha}$$

$$\frac{d C}{d \alpha} = \frac{\sqrt{\frac{r}{m \cdot g}} \cdot v_0 \cdot \cos \alpha}{1 + \frac{r (v_0 \cdot \sin \alpha)^2}{m \cdot g}}$$

Damit ist die Differenzierung vollständig durchgeführt.

Auflösung der Gleichung (I) nach α führt zu dem gesuchten Wurfwinkel.

Wir betrachten ein Beispiel mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 20 m/sec und einen Kugeldurchmesser von 10 cm. Die Starthöhe ist 0 m.

Eine Tabelle zeigt, daß der maximale Wurfwinkel von 45 Grad abweicht. Das gasförmige Medium ist hierbei Luft:

Masse der Kugel in kg	Wurfwinkel zur maximalen Wurfweite in Grad	Wurfzeit in Sekunden	Maximale Wurfweite in Metern	Steighöhe in Metern
0,01	33,6	1,25	7,252	2,04
0,1	41,2	2,31	24,649	6,62
1,0	44,4	2,80	37,937	9,60
5,0	44,8	2,86	40,173	10,04
10,0	44,9	2,87	40,471	10,12

[1] Harald Schröder „Der geneigte Wurf in einem gasförmigen Medium bei größeren Distanzen“
2015 Zenodo